

Las modificaciones corporales: un estudio en los jóvenes del departamento del Meta

Body modifications: a study in the young people of the Meta department

Edgar Talero¹

Resumen

Este artículo fue escrito por el estudio que comprende sobre los significados del cuerpo y las ritualidades que tienen las personas al realizar alguna modificación corporal de cualquier índole, realizado en los municipios de Yopal y Arauca, en este mismo sentido, el estudio fue en el marco de lo cualitativo con el método Historia de vida, en donde los sujetos expresan libremente su razón actuar en la vida cotidiana, apoyado desde una razón y en algunas ocasiones desde la emoción, es por eso que para las técnicas de recolección de información se tuvo en cuenta la encuesta y la entrevista, comprometiendo la convergencia de los resultados que dan los sujetos, por lo tanto, la obtención de los resultados permitió encontrar la identidad corporal de los modificados y modificadores corporales, por último, la libertad de transformar el cuerpo está a la orden de las personas, generando un símbolo o una representación frente a las figuras, perforaciones, expansiones o marcaciones que estos hacen en la piel.

Palabras clave: cuerpo, modificación, identidad, ritualidades, transformación.

Recibido: 14 de abril de 2021 Aceptado: 16 de abril de 2021

Received: 14 april 2021 Accepted: 16 April 2021

¹ Magister
Universidad de los Llanos
Edgar.talero@unillanos.edu.co

Abstract

This article was written by the study that understands about the meanings of the body and the rituals that people have when making any corporal modification of any kind, made in the municipalities of Yopal and Arauca, in this same sense, the study was in the framework of the qualitative with the History of life method, where the subjects freely express their reason to act in everyday life, supported from a reason and sometimes from emotion, that is why for the techniques of information gathering was taken in account the survey and interview, compromising the convergence of the results given by the subjects, therefore, obtaining the results allowed to find the body identity of the modified and bodily modifiers, finally, the freedom to transform the body is to the order of the people, generating a symbol or a representation in front of the figures, perforations, expansions or markings These are made on the skin.

Keywords: body, modification, identity, rituals, transformation.

Introducción

Para hablar del cuerpo primero se debe hacer una serie de reflexiones que conllevan a entender esta palabra, no desde una perspectiva superficial de lo biológico o anatómico como se ha visto desde el campo de la biomédica, sino a partir de un constructo conceptual realizado por diferentes ciencias como la filosofía, la sociología y la antropología, ya que desde la visión de Platón por ejemplo, el cuerpo era una prisión del alma, en donde no existía una escapatoria, por ello que la frase -los ojos son la ventana del alma- acogía mucho a lo que decir el filósofo de la antigua Grecia, por otro lado, en la Edad Media reciben estas concepciones antiguas para darle un entendimiento sobre lo que era “El cuerpo llega a valorarse en la Edad Media, a partir de las nociones aristotélicas, como un mini cosmos donde culmina y se reflejan todas las perfecciones y armonías del mundo natural” (Astacio, 2001).

Por otro lado, se refleja el cuerpo desde otras acepciones, donde la mirada se amplía al poder definir el cuerpo, no desde lo físico, sino de lo cultural y social, interpretando realidades e inclusivamente llevándolo a un punto simbólico entre las personas, conteniendo un significado propio de su cuerpo “Específicamente, el cuerpo y la corporalidad constituyen el medio constante para la relación con los otros, con el mundo y en especial consigo mismo” (Gómez & Sastre, 2008, p. 127):

Siguiendo con la cita anterior, desde la unión del cuerpo con el mundo hace pensar que la corporeidad esta involucrada de manera oportuna para darle de manera subjetiva, una visión que le permite encontrar con varias culturas en donde

realizan diferentes practicas corporales dentro de la sociedad, no obstante, se maneja desde del ámbito realista que operan los sujetos que evocan el cuerpo no desde la salud sino desde el campo de lo espiritual, social y filosófico, en donde se convierte en el panorama de lo significativo “Desde la filosofía, José H. Vanegas elabora una temática alrededor del cuerpo y la conciencia como aspectos fundamentales del movimiento y la construcción simbólica entre otros.” (Prieto, Naranjo & García, 2005, p. 5.).

Ahora bien, para empezar, hablando del cuerpo de lo significativo y simbólico, hay que darle un paso a la conciencia que tiene el sujeto a la hora de actuar dentro de un contexto, ya que de esta manera lo individuos pueden interactuar y construir un cuerpo con identidad “(...) la exposición de los movimientos del cuerpo y, allí, se fabrican esbozos de pensar, sentir y actuar que igualan a un individuo con su grupo y clase social.” (Barrera, 2011) de acuerdo con la idea del autor, la manera en que las personas utilizan el cuerpo para encontrarse a sí mismo y exponerse ante los demás ayudan en el alimento espiritual de lo que es, generando la idea que lo biológico es apenas lo superficial del hombre, Martínez (2004) realiza un enfoque epistemológico entre el cuerpo, la cultura y lo biológico, por lo que hace una contribución con lo siguiente:

“Douglas, Foucault, Goffman y Turner toman el cuerpo como algo que pertenece a la cultura y no a una identidad biológica. Desde esta perspectiva, el cuerpo es interpretado culturalmente en todas partes, por lo tanto, la biología no se encuentra excluida de la cultura, sino que está dentro de ella. La suposición de que la biología no pertenece a la cultura fue, durante mucho

tiempo, una de las razones por las que los teóricos sociales descuidaron el cuerpo como objeto de estudio” (Martínez, 2004, p. 128)

De este modo se aprecia que el cuerpo no es sinónimo de lo biológico o fisiológico, en donde se encuentra de la mirada tradicional, en donde en realidad se debe visualizar más allá de las fronteras del conocimiento, de este modo la interpretación que se da, es que existe una estrecha relación entre el cuerpo y la cultura, ya que desde un punto de vista epistemológico se debe orientar varias miradas del conocimiento y no enfatizarse en uno solo, por ende, la solución que se le da es reinterpretar el concepto del cuerpo y no desde lo básico que ha venido desarrollando a través del tiempo.

Para evocar el imaginario que se construye por un medio social hay que nombrar indudablemente a los autores que se encuentran en el marco de este saber cómo lo son Cornélius Castoriadis (1983) y Gilbert Durand (1983), de este modo la relación del cuerpo y los imaginarios se crean a favor de un constructo comunitario, es decir, las interpretaciones son vistas de diferentes formas con el sentido de darle un significado a algo, en esta ocasión al cuerpo, es por ello que la subjetividad es un factor predominante dentro del imaginario social, Castoriadis (1983) plantea el concepto de imaginario radical, comprendido como la constelación arquetipal tradicional y poderosa que se comporta de manera histórica y social, que se interioriza en la mente y se expresa en el cuerpo: psique-soma.

De acuerdo con lo anterior, es importante aclarar que la sociología es un actor principal en el tema de los imaginarios en donde la función primaria de los

imaginarios sería la elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social construida como realmente existente.” (Randazzo, 2012) es por ello que la realidad está sujeta a un conjunto de percepciones o visiones grupales que son designadas para reflejar una realidad, de esta manera los estereotipos entran en acción para incorporarlos a los cuerpos de los sujetos que han sido señalados por las prácticas culturales, es por esto que Franco y Rivera (2012) dicen que “(...) estudiar la construcción del cuerpo como un proceso de construcción simbólica y orgánica simultánea”, de acuerdo con la cita, la longevidad del tiempo conlleva al cuerpo a una transformación o modificación, ya sea de una forma intrínseca o extrínseca.

Cuando se habla de una transformación intrínseca es toda aquella modificación corporal que se da desde los aspectos innatos en los sujetos mismos, es decir, que no haya sido interferido por algún elemento físico, sino que se va configurando a través del tiempo, por otra parte, dentro del marco de lo extrínseco es donde abarca cualquier mutilación o alteración corporal, ya que según Pérez Cotapos, y Cossio (2006) “Cualquier mutilación implica cortar, cercenar o lesionar de forma permanente una parte del cuerpo, entre las que se distinguen las deformaciones esqueléticas, dentarias, circuncisión, ablación del clítoris, escarificación, tatuajes y perforaciones o piercings”.

La modificación corporal

Cada una de las modificaciones corporales se dan por el apoyo de aspectos fundamentales como lo social, la estética y lo cultural, de esta manera la configuración del cuerpo está enfocado a las

interpretaciones subjetivas de la comunidad y del individuo mismo.

Las modificaciones corporales son una de las tendencias más antiguas entre algunas culturas, como en las indígenas. Hoy en día hay múltiples tipos de modificar el cuerpo con tatuajes, piercing, expansión, escarificación, remoción de piel, el brading, lengua bífida humana, implantes, cuello de jirafa, afilado de dientes, tatuaje ocular, cirugías estéticas y suspensiones. Las modificaciones en la cultura conllevan aspectos simbólicos de la historia del hombre con su medio y/o existencia, la forma de trascender su propia historia se da en una ritualidad narrativa posiblemente en cada etapa del ser humano.

La modificación corporal tiene como finalidad a partir de sus técnicas producir alteraciones o transformación del cuerpo, es la alteración permanente o parcial por causas deliberadas y por motivos que tienden a ser los detonantes simbólicos, estéticos, religiosos o culturales porque se construyen como parte del proceso de acciones repetidas en el seno de una comunidad que generan una tradición, culturalmente codificadas y que dan sentido a la realidad en prácticas que se construyen a partir de un ceremonial.

Así que algunos aspectos característicos de la modificación corporal y su ritualidad, sirve para que los grupos se reconozcan, se diferencien y se transmitan colectivamente el significado de su modificación, ya sea por la familia, un grupo de trabajo, un grupo de baile, de música, de deporte, del medio ambiente, una mascota, por lo estético o su representación de la vida que da lugar a su propio cuerpo. Aportan un significado sobre entendido donde el ritual no se explica de una manera conceptual, se asume que todo el mundo entiende que es

un ritual, que conforma prácticas y hábitos que realizan los integrantes de un grupo con afinidad de intereses.

Metodología

Para el procedimiento del proyecto de investigación se direcciono en el enfoque cualitativo de estudios sociales, por otro lado, para abarcar el tema de modificaciones corporales se dio a la luz de seguir con el método de “historias de vida” para que haya una mayor flexibilidad entre los sujetos investigados, en este mismo sentido, se supo con mayor capacidad informativa el complejo conocimiento del cuerpo, por lo cual, también se tuvo en cuenta tres etapas que aborda Galeano para los estudios cualitativos, que enmarcan, la focalización y la profundización, ya que “permiten determinar la ruta metodológica que orienta el proceso investigativo mediante múltiples construcciones e interpretaciones” (Galeano, 2004, p.5).

Siguiendo con lo anterior, este estudio reflejó las interpretaciones que hay en los sujetos modificadores y modificados para mostrar una realidad que impera en la sociedad, generando una ruta más allá de los imaginarios que conviven entre los sujetos que se abstienen a conocer las miradas de los tatuajes, los piercings o las expansiones.

Ahora bien, para las técnicas de recolección de información se tuvo en cuenta la entrevista y la encuesta, puesto que la concordancia del método permitió que la información que se espigo fuera verídica y con una transcendencia sociológica que fue hecha exclusivamente para generar lazos culturales entre las masas, es por esto, que de acuerdo con el método que propone Galeano permite realizar este tipo de construcciones sociales que se da de la siguiente manera:

En primera instancia, la exploración abarca el acercamiento a la población y ejecución de una encuesta estructurada, en este mismo orden de ideas, la objetividad ayudo a que hubiera una convergencia entre la subjetividad del relato y las preguntas cerradas que quiere dar el sujeto investigado.

La focalización es la segunda etapa que representa el autor en la cual se orienta para poder encontrar a los informantes que permitan una descripción biográfico-narrativa, moldeando a su vez la información suministrada por los sujetos.

Por último, el análisis implico llevar las entrevistas a un estado de resultados y hallazgos, para saber la orientación hermenéutica en la cual se establece, es por ello por lo que los significados y la comprensión de las narraciones que se encuentran dentro de este enfoque biográfico-narrativo es de carácter humanístico que van en relación con la cotidianidad de los sujetos que están en las modificaciones corporales.

La encuesta como un orden objetivo de las modificaciones corporales

Es un procedimiento dentro de la investigación en el que como investigadores se recopiló datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, el cual fue utilizado para presentar en forma de gráfica o tabla. Los datos se obtuvieron realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, integrada por personas relacionadas con el objetivo principal de esta investigación, con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos específicos.

Los relatos desde un significado hermenéutico

Para esta técnica de recolección de información se da gracias al gran apoyo que esta tiene frente al discurso de los sujetos, por lo que promete una gran recolección de información.

“En la entrevista se va penetrando en el mundo interior del ser humano, de manera que se entra a conocer sus sentimientos, su estado anímico, sus ideas, sus creencias y conocimientos, hasta alcanzar los objetivos propuestos por los investigadores” (Cerdeza, 2005).

El seguimiento y la evaluación se realizó a través de cortes permanentes en el proceso de recolección de información. La validez del estudio se fundamenta en la triangulación aplicada desde diferentes perspectivas: la del proceso de recolección de información, la confrontación entre los datos de diferentes informantes y la validez proporcionada al triangular la perspectiva del investigado, la perspectiva de la teoría formal respecto a la categoría analizada y la perspectiva del investigador.

El procesamiento de la información integró dos momentos claves y articulados que fueron base fundamental para alcanzar los objetivos planteados en nuestro proyecto, el primer momento (exploratorio), implicó la aproximación teórica del cual se derivaron las pre-categorías que se describen en el área temática. Igualmente se llevó a cabo un acercamiento al contexto de nuestros informantes claves y a los escenarios donde llevaban a cabo su vida cotidiana.

El segundo momento (descriptivo), se construyó la historia de las y los jóvenes informantes complementada con el relato etnográfico de los espacios públicos y privados donde transcurre la vida de ellos,

respetando sus temporalidades y los actores que acompañan dichas historias.

Resultados

Teniendo en cuenta que el estudio contó con un enfoque cualitativo y de los tres parámetros que plantea Galeano para este método investigativo, por ende, los siguientes resultados no se salen de los lineamientos que se manejan.

Primer momento

Para la exploración se pudo encontrar datos con relación al contexto en donde se encuentran los participantes investigados, por este motivo dentro de los escenarios socioculturales que se enfrenta la investigación en el municipio de Yopal, departamento del Casanare, se encontró en los indicadores demográficos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) una población aproximada de 356.438 habitantes en el 2015 y un incremento poblacional para el 2020 de 387.822 hab.

Entre los modificados se realizó un cuestionario estructurado a una muestra de 14 sujetos modificados que representaban el 100% de los encuestados, el 86% de estos se encuentran en un rango aproximado de edad entre los 18 y 29 años. De la muestra total el 93% eran de sexo masculino y el 7% del sexo femenino. Se tomó de la fase de exploración 4 informantes calificados que representaron el 28.5% de la muestra total, por manifestar una apropiación del tema en sus respuestas.

Es importante mencionar que, de acuerdo con la información suministrada, “muchos de los modificadores migran de ciudades a pueblos lejanos”, es lo que comenta el modificador de Yopal sobre los modificadores que pueden encontrarse en

la ciudad, al parecer por la búsqueda de nuevos mercados y desafíos que les brinden una forma de sostenibilidad para ellos y su familia. Manifiesta el entrevistado que se inicia muchas veces en el arte de la modificación corporal de manera empírica, con la expectativa de descubrir, crear y modificar sobre los cuerpos o bocetos que desean ser transformados, para así ser escuchados y vistos por la sociedad.

Entre las posibles razones del porque tan pocos modificadores corporales radicados en Yopal – Casanare, el único modificador manifestó que al municipio llegan momentáneamente para un servicio específico, modificadores de otras ciudades con buena técnica y profesionalismo en modificaciones despiertan un interés por las practicas corporales. Así, los modificadores de ciudades vecinas viajan a Yopal para realizar dichas modificaciones. A partir del modificador identificado, se puede observar que las prácticas de las modificaciones van en aumento por la misma diversidad cultural que va despertando interés sobre el significado del cuerpo y los ritos que conllevan a modificarlo en una expectativa propia sobre su identidad y su lugar dentro de la sociedad, una diversidad cultural que posee la cualidad de aceptar y compartir.

Las ritualidades dentro de la diversidad cultural hacia las modificaciones corporales se dan por la expectativa, el deseo y el gusto de transformar sus cuerpos, realizándose uno o más tipos de modificación corporal, por ejemplo, las personas que determinan un gusto por los tatuajes, los piercings, perforaciones, expansiones. Entre más modificaciones se evidencien, son más los cuerpos ritualizados y manifestados como parte de una diversidad cultural con características

propias de una o más culturas en un espacio geográfico en particular.

Aunque la moda pretenda mostrar un confort de originalidad, retoma de algún modo elementos de la cultura, para irrumpir con aspectos como el lenguaje un discurso que permita el propósito particular dentro de la diversidad cultural, aceptar y compartir de manera recíproca las ritualidades afines a un interés de identidad donde toman forma en el cuerpo con las modificaciones corporales, y de algún modo controlarlo. Las modas y las tendencias, aunque nos intenten vender libertad y modernidad lo que hacen es, de manera velada, controlar los excesos de cuerpo, y hacer que éste no se salga de los límites normalizados (Ojados, 2017). Es decir que de algún modo, la conformación de grupos dentro de la misma sociedad que comparten gustos por las modificaciones corporales, son el resultado de un mercado que busca una nueva identidad, un posible acto de rebeldía que al final termina siendo un nuevo modelo de consumo, que día a día crece más por el auge de las modificaciones corporales y sus debidos significados denotados dentro del rito por el material, la forma, el peso, el color, la textura, en si, por su representación simbólica.

La ciudad de Yopal para los modificadores no ofrece una institución que posibilite su preparación técnica y profesional certificada, son los mismos centros de estudio en el compartir de experiencias entre los modificadores los que retroalimentan las técnicas, por ejemplo, en el caso de los tatuadores, inician estudios en carboncillo y oleo. Para el modificador encuestado en el caso de los tatuajes, solo aciertos y desaciertos en sus ensayos son la forma de aprender, ósea todo está en la constante práctica que dio inicio pintando en carboncillo hasta llegar

a pintar en los cuerpos. A su vez, recurre a observar otras técnicas, diseños, estilos y formas en internet, o el libro que alguien le consiguió en algún expo tatto. Por consiguiente, su voluntad está en percibir con sensibilidad lo que sus clientes quieren, sin perder detalle a la modificación corporal solicitada.

El modificador es un confidente que escucha y plasma para ser identificado y reconocido por la calidad, la precisión, el detalle y el sentido correcto de un arte prácticamente incorregible; la auto preparación del modificador posibilita una comunicación clara entre él y sus clientes, es el intérprete posiblemente adecuado para aquellos que no tienen una cualidad artística con la que puedan expresarse, todo esto hace para él modificador y modificado su historia vida.

El sentimiento por apreciar las modificaciones corporales (MC) en la ciudad de Yopal lo que más se pudo evidenciar es el tatuaje identificado como arte, es lo que entre modificadores y modificados genera intereses y expectativas frente a lo plasmado y logrado en su cuerpo. El modificador debe saber que MC es para sus clientes la adecuada, por ejemplo, en el tatuaje, aunque el modificado debe esforzarse por ser claro con lo que desea realizarse y si realmente lo desea, el modificador debe comprender que además de su gran responsabilidad, debe esforzarse por crear desde los intereses interpretados de sus clientes, su mejor obra de arte en lo que ambos podrían denominar un lienzo incorregible, el cuerpo. Ante la privacidad que debe tener el modificador por el cuerpo modificado posiblemente sin o con secretos, historias, recuerdos, autores, anhelos, vivencias, temores, amor, tristeza, entre muchos aspectos que hacen de su cliente su identidad.

Entre la variedad de significados que se tiene de las modificaciones corporales con relación a las ritualidades en la historia del ser humano, encontramos que el rechazo de todo tipo de modificaciones que se hacen en el cuerpo como una ritualidad. Se encuentra, sin embargo, personas que dicen ser afines a una religión que les promulga este hecho de tatuarse como algo indecoroso, pero su significado y convicción de fe va más del prejuicio religioso que perciben desde su comunidad.

En otras culturas como las indígenas, se describe su origen en un vínculo histórico con la naturaleza. Su narrativa cultural representa una configuración propia a la variedad de ritualidades con las modificaciones corporales con el fin de dar identidad, jerarquía y/o estatus social.

El tatuaje dentro de sus ritualidades permite narrar, expresar experiencias vividas a través de esta práctica corporal o simplemente crear una connotación de la fe por medio de imágenes religiosas como (camándulas, cruces, el calvario) plasmadas en la piel para llevar consigo la imagen de protección en su cuerpo.

Desde la perspectiva de los modificados

Para ello se encontraron en los modificados que describe su estilo de vida, sentimientos e identidad donde la modificación corporal esta validada con argumentos y en una narrativa encadenada a un acontecimiento que se configura temporalmente, el tiempo vivido no puede ser descrito sino en forma de narrativa ofreciendo así un modelo de identidad en el modificado.

Las modificaciones corporales traen consigo las experiencias de modificadores y modificados, quienes ven en estas prácticas un estilo de vida, que se puede

considerar como otra alternativa de codificar el lenguaje dentro de la forma: biografía-narrativa. En ellas encuentran una forma de vivir, de representar, interpretar, crear y a su vez llevar un legado sobre como reescribir el arte a través del cuerpo.

Muchos modificadores comienzan su historia de vida en estas prácticas desde temprana edad y a su vez de forma temerosa o con gran expectativa. Con factores intrínsecos y extrínsecos que determinan su significado de arte y cuerpo:

Primero, como sentimiento, los modificados tienen muchas razones por las que realizan estas prácticas, por gusto, por moda, por religión, y a su vez cada ser humano modificado (tatuajes, perforaciones) tiene un significado diferente, cada modificación corporal surge ante un motivante emocional que se transfiere en un estado consiente del mismo, los sentimientos. Pueden ser por la familia, las mascotas, por la significativa idea del amor, la vida o la muerte, el miedo, la voluntad, o por belleza, moda, afición, entre otros motivos que añaden valor a las prácticas corporales.

Segundo, el temor al dolor va más allá para el modificado, por la expectativa al resultado deseado. La sensibilidad del cuerpo se entretiene ante el sentimiento interpretado que permite elegir y recomendar las características de la forma, el color o textura en la MC. Una nueva forma del lenguaje simplificada dentro de la narrativa de su cuerpo, el goce por la modificación deseada es el modo del lenguaje deseado para su cuerpo.

Por último, la identidad se modifica de algún modo por las prácticas de MC y generan un aporte, para muchos, a la misma. En la mayoría de los casos, el entorno social del modificador no aprueba

sus modificaciones, aunque las leyes sociales respalden sus argumentos que encaran creencias religiosas o socioculturales. Manifestando así, un estigma, rechazo o exclusión a quienes las practican. A un así, hay otros factores que posibilitan este auge e inciden en lo que en términos económicos se conoce como demanda.

La modificación corporal y su uso, que día a día van en aumento, está en estrecha relación a los medios de comunicación y sus personajes, modelos a seguir como famosos jugadores, músicos, actores o modelos de marcas, así es como se interpreta por parte de algunas personas que no comparten esta moda y la consideran como una transgresión a la identidad cultural de los Yopaleños.

Segundo momento

Para la focalización se hizo una descripción sobre el enfoque biográfico-narrativo que los mismos investigados arrojan en la entrevista, por ese mismo motivo, la información que se suministró fue clave para la investigación realizada.

Los modificadores corporales desde su quehacer laboral

Las modificaciones corporales traen consigo las experiencias de modificadores y modificados los cuales ven estas prácticas como ritualidad dentro de lo que se percibe como realidad social. En las modificaciones se encuentra una forma de vivir, de representar, interpretar, crear y a su vez llevar un legado sobre como representar el arte a través del cuerpo, muchos modificadores comienzan este estilo de vida desde temprana edad y a su vez de forma empírica. Con factores intrínsecos y extrínsecos que determinan su significado de arte y cuerpo; y que extrañamente, por así decirlo, ninguno se

preocupa por mencionar el valor pagado o a pagar de la modificación corporal.

Por esta razón, la constancia de sus prácticas por modificar el cuerpo humano hace del modificador una persona con muchas expectativas por crear y practicar su arte. Buscan dar garantía de su trabajo esforzándose por ser reconocidos por su estilo. Reflejar su personalidad en lo limpio que es su trabajo. La expectativa de que tanto serán reconocidos crea en ellos propósitos laborales, es decir, viajar a posibles exposiciones como visitantes y en el mejor de los casos participantes. Muchos ven la necesidad de iniciar su estilo en lugares cuyos paradigmas del cuerpo van ligados a culturas y sus características tradicionales. Saben que obtener grandes beneficios económicos requiere constancia y disciplina, comprender los intereses de sus clientes y lo que emocionalmente conllevan. Dar con la obra de arte adecuada va ligado al pulso de su trabajo, aunque en algunos modificadores y modificados hay temores con el inesperado resultado.

Muchos de los modificados tienen, digámoslo así, registros de tatuajes hechos sin ningún tipo de garantía de higiene, a su vez, diseños que no son de su agrado, porque su verdadero sentir no era el resultado, era saber si podrían lograr soportar el proceso. Entre los modificados encontramos varios propósitos para las MC, en mujeres el deseo de representar su delicadeza, valor y su libertad, posiblemente concepciones que históricamente la mujer carece, sobre todo en ciudades donde el machismo en su cultura en más arraigado. En muchos del hombre la representación de sus MC, se relacionan con aspectos de propicien en ellos fuerza, voluntad, lucha y tenacidad, en ellos, por ejemplo, tatuar una imagen referente a su familia, a sus hijos, sus

mascotas, el nombre de una persona determinante en su razón de vivir. Otros en su forma de demostrar sus desigualdades con la sociedad y sus tradiciones.

Interpretar que mujeres y hombres buscan tener control y claridad sobre la razón de existir y su cuerpo como un medio para ello, un cuerpo que ha sido agredido o controlado de algún modo y en el que se ve la necesidad de manifestar su desacuerdo, su libertad de pensamiento o simplemente sus temores y fortalezas. Las modificaciones corporales son un estilo de recurso que gracias a sus intereses den común entre el modificado y el modificador se entretaje en un rito, el cuerpo y su expresión.

Conclusiones

Los modificadores y modificados tienen muchas razones por las que realizan estas prácticas, por gusto, por moda, por religión “El cuerpo no está finalizado y todos podemos añadir nuestra propia marca, nuestro propio signo de identidad” (Planella, 2005, p. 195). y a su vez cada ser humano modificado tiene un significado diferente, cada MC surge ante un motivante emocional que se transforman en un estado consiente del mismo, los sentimientos. Pueden ser por la familia, las mascotas, por la significativa idea del amor, la vida o la muerte, el miedo, la voluntad, o por razón estética, moda, afición, entre otros motivos que añaden valor en la creación de las prácticas corporales. El temor al dolor va más allá para el modificador y el modificado, por la expectativa al resultado deseado por ambos. La sensibilidad del cuerpo se entretaje ante el sentimiento interpretado que permite elegir y recomendar las características de la forma, el color o textura en la MC.

El modificador busca entre sus experiencias, crear o simplemente saber orientar la MC adecuada para su cliente, que posiblemente podría llegar a ser su amigo o generar un discurso de gusto por algo en común. El detalle de la línea, el tamaño, el corte, el color, el material, la textura, la situación o simplemente el lugar y persona, son aspectos determinantes para dar más especificidad y significado a los sentimientos manifestados y transcritos en el cuerpo. La mente evoca el recuerdo o la sensación motivante del diseño en posibles momentos que determinan la personalidad del modificado.

Generalmente las prácticas de modificación corporal generan un aporte, para su identidad, pero que la sociedad aun no aprueba por sus creencias religiosas o socioculturales, y crean un estigma, rechazo o exclusión a quienes las practican, y más si no hay ideales con argumentos legales que los aprueben. A un así, hay otros factores que posibilitan este auge e inciden en lo que en términos económicos se conoce como demanda. La modificación corporal y su uso, que día a día van en aumento está en estrecha relación a los medios de comunicación y sus personajes como famosos jugadores, músicos, actores o modelos de marcas, así es como se interpreta por parte de algunas personas que no comparten esta moda, como una transgresión a la identidad cultural de Yopal.

Los modificadores comparten mucho de su identidad cultural a sus clientes, pero no desconocen ni pretenden cambiar sus intereses sobre la modificación corporal que ellos se quieren hacer, la razón, es su deseo. Los aspectos legales de funcionamiento no son obstáculo para continuar con su considerado arte, no van en contra de los reglamentos que les permita garantizar su trabajo, pero si,

contra lo que obstaculice manifestar los sentimientos del cliente.

Agradecimientos: A la Universidad de los Llanos por avalar y financiar esta propuesta de investigación, por otro lado,

a los estudiantes que abordaron el tema para su constructo conceptual y por último a los docentes que estuvieron relacionados de manera indirecta en este estudio sociocultural.

Referencias

- Astacio, M. (2001). ¿Qué es un cuerpo? A Parte Rey, 14. (s.f). <http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/cuerpoasta.pdf> (02 de enero de 2017).
- Barrera Sánchez, O. (2011). “El cuerpo en Marx, Bordieu y Foucault”. Iberofórum.Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana.
- Cerda, H. (2005). Los elementos de la investigación. El Búho. Bogotá.
- Franco Cian, L. & Rivera Largacha, S. (2012). La función de la piel y de las modificaciones corporales en la constitución del Yo. Avances en Psicología Latinoamericana.
- Galeano, M.L.2004. Diseño de proyectos en investigación cualitativa. Fondo Editorial
- Gómez Arévalo, J. & Sastre Cifuentes, A. (2008). En torno al concepto de cuerpo desde algunos pensadores occidentales. Hallazgos.
- Martínez, A. (2004). La construcción social del cuerpo en las sociedades contemporáneas [The social construction of the body in contemporary societies]. Papers.
- Muñoz Suanca, L. (2012). Lenguaje e imaginarios sociales. Bogotá: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
- Ojados, A. B. (2017). Modificaciones Corporales Extremas. Editorial ACCI.
- Pérez Cotapos, M. L., & Cossio, M. L. (2006). Tatuajes y perforaciones en adolescentes. *Revista médica de Chile*.
- Planella, J. (2005). Pedagogía y hermenéutica del cuerpo simbólico. En: Universitat Ramon Llull. *Revista de educación. Puerto Rico*.
- Prieto, A., Naranjo, A & García, L. (2005). Cuerpo-movimiento: perspectivas. Universidad del Rosario.
- Randazzo, F. (2012). Los imaginarios sociales como herramienta. Imagonautas.